

Марковський Н.О.

кафедра міжнародних економічних відносин,
Львівський національний університет імені Івана Франка
м. Львів, Україна

ORCID <https://orcid.org/0009-0008-7166-9410>

ЛОГІСТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМІ Е-КОМЕРЦІЇ ТА ЦИФРОВІЗАЦІЇ КРАЇН ЄС

JEL Classification: L81, M15, O33

SECTION Economic Економіка

Анотація. Мета дослідження полягає в обґрунтуванні теоретичних засад розвитку логістичного менеджменту в системі е-комерції та цифровізації країн ЄС з урахуванням технологічних, організаційних, транскордонних і сталих аспектів управління. Об'єктом дослідження є процеси логістичного менеджменту, що формуються в системі електронної комерції та цифрової трансформації підприємств країн ЄС. У статті розкрито сутність і значення логістичного менеджменту в системі е-комерції та цифровізації країн ЄС. Обґрунтовано, що розвиток електронної торгівлі змінює характер управління товарними, інформаційними та фінансовими потоками, оскільки онлайн-продажі потребують швидкої, прозорої та технологічно інтегрованої логістичної підтримки. Визначено, що логістичний менеджмент у сфері е-комерції охоплює управління запасами, складськими операціями, транспортними маршрутами, транскордонною доставкою, поверненнями товарів, клієнтським сервісом і цифровою взаємодією між учасниками ланцюгів постачання. Акцентовано увагу на тому, що цифровізація логістики в країнах ЄС пов'язана з використанням систем управління складами, систем управління транспортом, електронного обміну даними, хмарних платформ, аналітики великих даних і технологій на базі штучного інтелекту. Доведено, що такі інструменти підвищують точність прогнозування попиту, скорочують витрати, зменшують кількість операційних помилок і посилюють прозорість виконання замовлень. Водночас визначено, що транскордонний характер е-комерції в ЄС створює додаткові управлінські виклики, пов'язані з вартістю доставки, координацією різних логістичних операторів, якістю повернень і підтриманням довіри споживачів. Окрему увагу приділено перспективам розвитку зеленої логістики, розумної міської доставки, стійких ланцюгів постачання та клієнтоорієнтованих моделей обслуговування.

Ключові слова: логістичний менеджмент, е-комерція, цифровізація, країни ЄС, ланцюги постачання, транскордонна доставка, складська логістика, транспортна логістика

Annotation. The purpose of the study is to substantiate the theoretical foundations of the development of logistics management in the system of e-commerce and digitalization of EU countries, taking into account technological, organizational, cross-border and sustainable aspects of management. The object of the study is the processes of logistics management that are formed in the system of e-commerce and digital transformation of enterprises in EU countries. The article reveals the essence and significance of logistics management in the system of e-commerce and digitalization of EU countries. It is substantiated that the development of e-commerce changes the nature of the management of commodity, information and financial flows, since online sales require fast, transparent and technologically integrated logistics

support. It is determined that logistics management in the field of e-commerce includes inventory management, warehouse operations, transport routes, cross-border delivery, returns of goods, customer service and digital interaction between supply chain participants. It is emphasized that the digitalization of logistics in the EU countries is associated with the use of warehouse management systems, transport management systems, electronic data exchange, cloud platforms, big data analytics and artificial intelligence technologies. It is proven that such tools increase the accuracy of demand forecasting, reduce costs, reduce the number of operational errors and enhance the transparency of order fulfillment. At the same time, it is determined that the cross-border nature of e-commerce in the EU creates additional management challenges related to the cost of delivery, coordination of various logistics operators, the quality of returns and maintaining consumer trust. Special attention is paid to the prospects for the development of green logistics, smart city delivery, sustainable supply chains and customer-oriented service models.

Keywords: logistics management, e-commerce, digitalization, EU countries, supply chains, cross-border delivery, warehouse logistics, transport logistics

Вступ

Актуальність теми зумовлена тим, що електронна комерція у країнах Європейського Союзу вже не є допоміжним каналом продажу, а постає одним із ключових напрямів розвитку внутрішнього ринку, споживчої поведінки та підприємницької конкуренції. За даними Eurostat, у 2024 році підприємства ЄС отримали 19,49 % свого обороту від електронних продажів, а у 2025 році 78 % користувачів інтернету в ЄС здійснювали онлайн-покупки, що відображає стійке зростання ролі е-комерції у господарській системі європейських країн. При такого роду умовах логістичний менеджмент набуває особливого значення, оскільки саме він забезпечує фізичне виконання цифрової угоди, тобто своєчасну доставку товару, управління складськими запасами, обробку повернень, координацію транспортних потоків, прозорість переміщення замовлень і підтримання якості сервісу для кінцевого споживача. Разом із цим цифровізація країн ЄС формує нове підґрунтя для розвитку логістики через використання електронного обміну даними, хмарних сервісів, аналітики великих даних, автоматизованих складських систем, платформ управління доставкою та технологій на базі штучного інтелекту. Європейська політика цифрового десятиліття до 2030 року прямо пов'язує конкурентоспроможність економіки з цифровою трансформацією бізнесу, розвитком цифрових навичок, інфраструктури, цифрових публічних послуг і впровадженням сучасних технологій на підприємствах. Важливість цієї теми полягає також у тому, що логістичний менеджмент у сфері е-комерції впливає не лише на окремі підприємства, а й на ефективність функціонування єдиного європейського ринку. Онлайн-торгівля в ЄС має транскордонний характер, тому якість логістики визначає, наскільки швидко, безпечно й економічно обґрунтовано товари можуть переміщуватися між країнами, а споживачі можуть отримувати доступ до ширшої пропозиції. Європейські органи влади приділяють увагу прозорості та доступності транскордонної доставки посилок, оскільки це має значення для малих онлайн-продавців, індивідуальних споживачів і розвитку конкуренції на ринку доставки. На нашу точку зору, саме логістика постає тим практичним напрямом, у якому цифровізація е-комерції перетворюється на реальну економічну цінність, адже навіть найсучасніша онлайн-платформа втрачає ефективність, якщо підприємство не здатне забезпечити точне прогнозування попиту, оптимальне управління запасами, раціональне розміщення складів, контроль витрат на доставку та зручну систему повернення товарів.

Дослідження логістичного менеджменту в системі е-комерції та цифровізації країн ЄС потребує звернення до наукових праць, у яких розкрито сутність логістичного управління, його місце в загальній системі менеджменту підприємства, принципи організації логістичних процесів та підходи до оцінювання їх ефективності [1-10]. Попри те, що значна частина наукових джерел була сформована ще до активного поширення електронної комерції, їх теоретичні положення зберігають

важливе значення для сучасного аналізу. Так, саме базові концепції логістичного менеджменту дозволяють пояснити, чому в умовах цифровізації країн ЄС логістика вже не може розглядатися лише як допоміжна функція транспортування або складування. Л.С. Головкова та А.Є. Головкова [1] зазначають, що логістичний менеджмент у системі управління корпорацією має розглядатися не як ізольований напрям діяльності, а як складова загальної управлінської системи, що забезпечує координацію різних функціональних підрозділів і підвищення результативності корпоративного управління. А.В. Кузьменко та В.Г. Пильнев [2] акцентують увагу на обґрунтуванні поняття логістичного менеджменту та визначенні його основних принципів у системі управління підприємством. Автори розглядають логістичний менеджмент як напрям управління, що забезпечує раціональну організацію поточкових процесів і сприяє узгодженню дій різних учасників господарської діяльності. А.С. Полянська [3] розглядає логістичний менеджмент як необхідну умову поліпшення потенціалу розвитку організацій, підкреслюючи його роль у підвищенні адаптивності, організованості та ресурсної ефективності. О.В. Авраменко [4] приділяє увагу визначенню показників ефективності логістичного управління на підприємстві, що має безпосереднє значення для сучасного дослідження логістичного менеджменту в умовах е-комерції.

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні теоретичних засад розвитку логістичного менеджменту в системі е-комерції та цифровізації країн ЄС з урахуванням технологічних, організаційних, транскордонних і сталих аспектів управління. Об'єктом дослідження є процеси логістичного менеджменту, що формуються в системі електронної комерції та цифрової трансформації підприємств країн ЄС.

Результати дослідження.

Логістичний менеджмент у системі е-комерції та цифровізації країн ЄС слід розглядати як одну з ключових складових сучасної економічної трансформації, оскільки саме логістика перетворює онлайн-замовлення на реальний процес руху товарів, сервісів, даних, фінансових потоків і управлінських рішень. Е-комерція змінює сам характер взаємодії між підприємством і споживачем, адже покупець очікує не лише зручного сайту чи мобільного застосунку, а й швидкої доставки, точного відстеження замовлення, прозорої ціни, можливості повернення товару та стабільної якості обслуговування. У країнах ЄС такий напрям набуває особливої ваги через високий рівень залучення населення до онлайн-купівель. Eurostat зазначає, що у 2025 році 78 % користувачів інтернету в ЄС купували або замовляли товари й послуги онлайн, а частка таких покупців зросла з 62 % у 2015 році до 78 % у 2025 році. Відтак, логістичний менеджмент уже не є лише внутрішньою операційною функцією підприємства, а постає стратегічним інструментом конкурентоспроможності, оскільки від нього залежить здатність бізнесу працювати в умовах високої швидкості ринку, великої кількості дрібних замовлень, складної географії доставки та постійного порівняння сервісу між різними продавцями. Разом із цим е-комерція в країнах ЄС має не тільки національний, а й транскордонний характер, що посилює значення координації між складами, перевізниками, поштовими операторами, маркетплейсами, митними структурами, платіжними сервісами та інформаційними системами (табл.1).

Цифровізація логістичного менеджменту в е-комерції країн ЄС охоплює не лише автоматизацію окремих операцій, а й перебудову всієї системи управління товарними, інформаційними та фінансовими потоками. У традиційній моделі логістика значною мірою спиралася на послідовне виконання операцій, тоді як у цифровізованій моделі вона функціонує як інтегрована система, де дані про попит, залишки, маршрути, доставку, оплату, повернення й клієнтські звернення об'єднуються в єдиний управлінський процес. Європейська програма Digital Decade визначає цифрову трансформацію бізнесу, цифрові навички, безпечну цифрову інфраструктуру та цифровізацію публічних послуг серед ключових напрямів розвитку ЄС до 2030 року.

Роль логістичного менеджменту в розвитку е-комерції країн ЄС

Складова	Характеристика
Перехід від традиційної торгівлі до е-комерції	Е-комерція змінює бачення торговельної діяльності, оскільки підприємство більше не обмежується фізичною торговельною точкою, а взаємодіє зі споживачем через сайт, мобільний застосунок, маркетплейс або соціальну платформу. Водночас після оформлення онлайн-замовлення виникає потреба у швидкому фізичному виконанні операції, що охоплює комплектацію, пакування, передачу перевізнику, доставку та можливе повернення товару
Зміна поведінки споживачів	Онлайн-покупці очікують швидкої реакції, точного інформування, гнучкого вибору способу доставки, можливості самостійно контролювати статус замовлення та простого повернення. При такого роду умовах логістичний менеджмент має працювати не епізодично, а як постійно керована система, що враховує попит, сезонність, поведінку покупців і навантаження на канали доставки
Транскордонний характер ринку	Єдиний ринок ЄС відкриває можливості для продажу товарів між різними країнами, але водночас ускладнює логістику через різні відстані, тарифи, мовні особливості, локальні правила, податкові процедури та вимоги до захисту прав споживачів
Конкурентоспроможність підприємств	У сфері е-комерції покупець не рідко порівнює декілька продавців одночасно, тому слабка логістика швидко знижує привабливість навіть якісного товару. Підприємство, яке має добре організовану доставку, повернення та комунікацію із клієнтом, отримує перевагу перед конкурентами

Сформовано автором

У цьому контексті логістичний менеджмент отримує нові інструменти, зокрема системи управління складами, системи управління транспортом, електронний обмін даними, хмарні платформи, аналітику великих даних, роботизовані складські операції, алгоритмічне прогнозування попиту й технології на базі штучного інтелекту. Такі інструменти дозволяють підприємствам країн ЄС точніше оцінювати майбутній попит, скорочувати надлишкові запаси, зменшувати кількість помилок під час комплектації замовлень, швидше змінювати маршрути доставки та краще контролювати витрати (табл.2).

Слід зауважити, що наприклад Регламент ЄС 2018/644 спрямований на підвищення цінової прозорості, посилення регуляторного нагляду та забезпечення доступу громадян і малого бізнесу до прийнятних за вартістю транскордонних послуг доставки. Для логістичного менеджменту це означає, що підприємства мають розглядати доставку не лише як операційний етап після продажу, а як складову довіри до е-комерції.

Таблиця 2

Цифрові інструменти логістичного менеджменту в е-комерції країн ЄС

Інструмент	Характеристика
Системи управління складами	Такі системи забезпечують контроль розміщення товарів, управління залишками, комплектацію замовлень, оптимізацію внутрішнього руху товарів, фіксацію помилок і швидке оновлення інформації про наявність продукції. У сфері е-комерції це особливо важливо, оскільки один склад може одночасно обслуговувати тисячі дрібних онлайн-замовлень
Системи управління транспортом	Такі системи використовуються для планування маршрутів, вибору перевізників, розрахунку вартості доставки, контролю транспортних операцій і відстеження фактичного руху замовлення. Вони надають змогу враховувати відстань, завантаженість маршрутів, часові обмеження, тип товару та очікування покупця
Аналітика даних і прогнозування попиту	Дані про історію покупок, сезонні коливання, маркетингові кампанії, поведінку клієнтів і залишки на складах використовуються для прогнозування майбутнього попиту. Разом із цим підприємство може краще підготуватися до періодів пікового навантаження, зокрема святкових продажів або великих акцій
Технології на базі штучного інтелекту	Системи на базі штучного інтелекту можуть застосовуватися для автоматичного прогнозування попиту, персоналізації логістичного сервісу, виявлення ризиків затримки, оптимізації маршрутів, оцінки повернень і підтримки управлінських рішень у реальному часі
Хмарні платформи та електронний обмін даними	Хмарні сервіси й електронний обмін даними поєднують продавців, склади, перевізників, маркетплейси та платіжні сервіси в єдиному інформаційному просторі. Це дозволяє учасникам ланцюга постачання бачити актуальний статус замовлень, запасів і доставок

Сформовано автором

Якщо покупець не розуміє вартості доставки, не може відстежити посилку, стикається із затримками або складною процедурою повернення, він може втратити довіру не тільки до конкретного продавця, а й до онлайн-каналу загалом. Водночас транскордонна е-комерція потребує якісного управління поверненнями, адже у багатьох товарних категоріях повернення є природною частиною купівельного процесу (табл.3).

Таблиця 3

Транскордонна логістика в системі е-комерції країн ЄС

Проблемний напрям	Сутність
Прозорість вартості доставки	Почуєць у транскордонній е-комерції хоче заздалегідь бачити повну вартість доставки, можливі додаткові платежі, строки отримання товару та умови повернення. Непрозорі тарифи або несподівані витрати знижують довіру до продавця та можуть призвести до відмови від покупки на етапі оформлення замовлення.
Узгодження роботи різних операторів	Транскордонне замовлення може проходити через декілька логістичних учасників, зокрема склад продавця, національного перевізника, міжнародного оператора, локальну службу доставки та пункт видачі. Кожна зміна учасника підвищує ризик затримки, втрати інформації або помилки в обробці

Управління поверненнями	У сфері е-комерції повернення товару є не винятком, а регулярним процесом, особливо у сегментах одягу, взуття, електроніки та товарів персонального використання. Транскордонне повернення складніше, оскільки воно пов'язане з вартістю зворотної доставки, перевіркою стану товару, повторним внесенням у запаси та комунікацією з покупцем
Доступ малого та середнього бізнесу до ринку	Для великих платформ транскордонна логістика є простішою через масштаб, власні склади та договори з перевізниками. Для малого й середнього бізнесу вона не рідко є бар'єром через високу вартість доставки, складність процедур і нестачу технологічної інфраструктури
Довіра споживача	Транскордонна покупка пов'язана для споживача з більшою невизначеністю, оскільки продавець може бути в іншій країні, доставка може тривати довше, а повернення може здаватися складнішим. Тому якість логістики безпосередньо впливає на готовність покупця здійснювати повторні замовлення

Сформовано автором

Подальший розвиток логістичного менеджменту в системі е-комерції та цифровізації країн ЄС неможливо відокремити від питань сталого розвитку, енергоефективності, екологічної відповідальності та стійкості ланцюгів постачання. Зростання онлайн-торгівлі збільшує кількість доставок, упаковки, повернень, міських перевезень і навантаження на транспортну інфраструктуру, тому логістика має не лише пришвидшувати рух товарів, а й зменшувати негативний вплив на зовнішнє природне середовище. Європейська Комісія у стратегії сталої та розумної мобільності підкреслює, що транспортна система ЄС має пройти зелену й цифрову трансформацію та стати стійкішою до майбутніх криз. Це безпосередньо стосується е-комерції, оскільки остання мілья доставки, міська логістика, складські операції та повернення товарів стають важливими джерелами витрат і екологічного навантаження.

Висновки

Таким чином, логістичний менеджмент у системі е-комерції та цифровізації країн ЄС постає важливою складовою сучасного економічного розвитку, оскільки саме він забезпечує узгодження онлайн-продажів із реальним рухом товарів, даних, фінансових потоків і сервісної взаємодії зі споживачами. Розвиток електронної торгівлі посилює вимоги до швидкості доставки, прозорості логістичних операцій, ефективності управління запасами, якості повернень і стійкості ланцюгів постачання. Разом із цим цифровізація надає підприємствам нові можливості для використання аналітики даних, хмарних платформ, автоматизованих складських систем, систем управління транспортом і технологій на базі штучного інтелекту. В країнах ЄС логістичний менеджмент набуває особливого значення через транскордонний характер е-комерції, потребу в інтеграції ринків, екологічні вимоги та необхідність забезпечення високої якості клієнтського досвіду. Відтак, ефективна логістика стає не лише операційною умовою виконання онлайн-замовлень, а й стратегічним чинником конкурентоспроможності підприємств, розвитку єдиного європейського ринку та переходу до більш стійкої моделі економічної діяльності.

Список використаних джерел

1. Головкова Л.С., Головкова А.Є. Логістичний менеджмент у системі управління корпорацією Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна «Проблеми економіки транспорту». 2013. Вип. 6. С. 25–30.

2. Кузьменко А.В., Пильнев В.Г. Логістичний менеджмент: обґрунтування поняття та основні принципи в системі управління підприємством. Класичний приватний університет. Приазовський економічний вісник. 2017. Випуск 5(05). С. 150–155.
3. Полянська А.С. Логістичний менеджмент як необхідна умова поліпшення потенціалу розвитку організацій. Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». 2007. С. 115–120.
4. Авраменко О.В. Визначення показників ефективності логістичного управління на підприємстві. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2017. Випуск 25. Частина 1. С. 116–120.
5. Ковальська Л.М., Циганюк В.П. Логістичний менеджмент на підприємстві: особливості та напрями вдосконалення. Зб. наук. праць Луцький національний технічний університет. Луцьк, 2013. Т. 38. Вип. 10. С. 87–97.
6. Штангрет А., Силкін О., Шляхетко В. Трудова міграція як зовнішня загроза для кадрової безпеки підприємства. № 10(38), 2024. Наукові інновації та передові технології. С. 190-201. [https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-10\(38\)-190-201](https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-10(38)-190-201)
7. Штангрет А., Силкін О. Безпекі аспекти управління персоналом в умовах гіпердинамічного зовнішнього середовища. № 9(37), 2024. *Наукові інновації та передові технології*. С. 227-237. DOI: [https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-9\(37\)-227-237](https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-9(37)-227-237)
8. Зибарева О.В., Кравчук І.П. Формування механізму мережевої економіки на підприємствах: монографія. Чернівці: Технодрук, 2020. 276 с.
9. Живко З.Б., Леськів Г.З., Живко О.В. Компетенції зеленої управлінської еліти: інтеграція академічної освіти, бізнесу та громад на засадах креативного менеджменту й соціальних комунікацій. Наукові перспективи . № 11(65) 2025. С.715-731
10. Зибарева О.В. Девіантна соціалізація економіки: регіональний вимір: монографія. Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України, 2014. 384 с.